

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368806>

УДК 81-116

НЕМНОГО О ПОНЯТИЯХ «ЗНАЧЕНИЕ» И «КОНТЕКСТ»

Лю Син,

д.ф.н., ст.преп., факультет русского языка,
Хуайиньский Технологический Институт,
г. Хуайань

Аннотация: Прагматика, как новая область лингвистических исследований, в конечном счете является изучением значения. Возникновение прагматики на самом деле является развитием и расширением традиционных семантических исследований. По сравнению с традиционной семантикой прагматика подчёркивает значение языка, используемого в определенном контексте, т.е. конкретный дискурс в конкретной коммуникативной ситуации. Из этого следует, что значение и контекст являются двумя очень важными понятиями прагматики. В данной статье рассматривается взаимосвязь между значением и контекстом путем сравнения исследований теории контекста в разные периоды.

Ключевые слова: значение, контекст, языковой контекст, внеязыковой контекст

BRIEF DESCRIPTION ABOUT MEANING AND CONTEXT

Liu Xing,

Doctor of Philology, Senior Lecturer, Faculty of Russian Language,
Huaiin Institute of Technology,
Huai'an

Annotation: Pragmatics, as a new field of linguistic research, is ultimately the study of meaning. The emergence of pragmatics is actually a development and expansion of traditional semantic research. In comparison with traditional semantics, pragmatics emphasizes the importance of the language used in a certain context, i. e. a specific discourse in a specific communicative situation. It follows from this that meaning and context are two very important concepts of pragmatics. This article examines the relationship between meaning and context by comparing studies of context theory in different periods.

Keywords: meaning, context, linguistic context, extralinguistic context

1. Понятие «значение».

Значение – это часто встречаемое понятие, которое носит междисциплинарный характер. Учёные из различных областей науки изучают значение и определяют содержание данного понятия с учётом своих потребностей или пожеланий. Например, философы, исходя из своих потребностей, дают определение понятию «значение» на основании истины и заблуждений, поведенческие психологи интерпретируют значение в соответствии с теорией мотивации и реакции, литературные критики определяют данное явление с учетом реакции читателей и т.д. Несомненно, в связи с тем, что вышеупомянутые определения заданы с разных точек зрения, между ними нет ничего общего [1, с. 5]. Что касается лингвистов, то в своих определениях значения они делают акцент на функциях слов, и разделяют два совершенно разных вида значения, а именно семантическое значение и прагматическое значение.

Учёные, занимающиеся семантикой, воспринимают значение как постоянный внутренний атрибут, присущий самому слову, который присутствует независимо от внешних факторов. К примеру, в любом случае под словом «собака» понимается «домашнее животное, принадлежащее к классу млекопитающих, семейству псовых». По отношению к полному повествовательного предложения их интересует достоверность высказывания, а также условия, требуемые для утверждения соотносённости содержания предложения с действительностью по признаку истинности и ложности.

В прагматике значение, свойственное самому языку, связывается с его пользователями. В дополнение к значению слова и предложения, в центре внимания прагматики находится и следующее: 1) кто при каких обстоятельствах использует данное слово или фразу; 2) почему он использует такого рода слово или фразу. Значение таких слов или фраз в общении является именно объектом и предметом исследования прагматики. Возьмём, к примеру, вышеупомянутое слово «собака». В реальной жизни оно не только используется для обозначения млекопитающего, с которым мы очень хорошо знакомы, но и в различных случаях может иметь несколько других значений. Например, говорящий может применять его, чтобы сообщить другим о том факте, что у него есть собака, или напомнить окружающим о прибытии собаки.

2. Понятие «контекст».

Как показывают результаты исследования мировых учёных, изучение контекста начинается совсем недавно. Понятие «контекст» было первоначально предложено антропологом Лондонской Школы Экономики Б. Малиновским (*B. Malinowski*). Он занимался исследованием проблем

лингвистики в своих антропологических работах и выдвинул оригинальные взгляды на функцию языка, рассматривая язык как «образ поведения», а не «сигнал мысли». По его словам, смысл дискурса определяется не значением слов, образующих дискурс, а средой, в которой создаётся дискурс. Чтобы понять смысл дискурса, необходимо учитывать окружающую среду, в которой осуществляется вся деятельность говорящего и слушателя. Кроме того, Б. Малиновский подчеркнул важность контекста в лингвистических исследованиях и провёл углубленное изучение контекста. К тому же, он предложил разделить контекст на две группы: узкий контекст (микрконтекст) и широкий контекст (макрконтекст). В узком смысле контекст относится к различным реальным событиям, происходящим в тот же момент, а также непосредственно до и после появления дискурса, который можно назвать «ситуационным контекстом» (*context of situation*). Под широким контекстом имеется в виду весь культурный фон дискурса, который можно назвать и «контекстом культуры» (*context of culture*) [2, с. 50]. На самом деле своеобразные взгляды, выдвинутые Б. Малиновским по отношению к понятию контекст, оказали далеко идущее влияние на более позднюю Лондонскую школу и даже на всю западную лингвистику.

Джон Руперт Фёрс (*J.R. Firth*), известный как основатель Лондонской школы, принял и развил теорию ситуационного контекста Б. Малиновского, впервые более полно разъяснив взаимосвязь между говорящим, языковой формой, языковой средой и другими факторами. Он отметил, что «контекст – это целостный набор взаимосвязанных и абстрактных концептуальных понятий, соединённых в плоскости семантического анализа» [3, с. 4]. Основываясь на понятии контекста, Дж. Р. Фёрс создал уникальную теорию значения, и выделил две группы значение: ситуационное значение (*situational meaning*) и формальное значение (*formal meaning*). Ситуационное значение выходит за пределы языка и связано со временем, местом, фоном речевой деятельности и прямыми отношениями между говорящим и слушателем; а формальное значение, наоборот, происходит изнутри языка и тесно связано с контекстом речи. Точки зрения на понятие значения, разделенные Дж. Р. Фёрсом, разграничили границы с традиционной семантикой и заложили основу для последующего изучения функциональной грамматики. В 1950 году он подробно остановился на понятии контекста в своей статье «Личность и язык в обществе». Он считал, что существует два вида контекста. Одни из них образуют словосочетания или предложения, т. е. языковые единицы, составляющие окружение данной единицы в пределах предложения; другие представляют собой внесыязыковое явление и, главным образом, отражают взаимосвязь между языком и социальной средой. Это, безусловно, развило и углубило теорию контекста Б. Малиновского.

На основе идей, выдвинутых Б. Малиновским и Дж. Р. Фёрсом, Майкл Александр Кирквуд Холлидей (часто М. А. К. Холлидей; *MAK Halliday*), как ученик Фёрса и основатель системно-функциональной лингвистики, провел более чёткое обсуждение контекста. По его словам, значение – это пересечение чего-то вне языка, которое является социальным контекстом или ситуацией [4, с. 37]. Он предложил, что язык может быть жизнеспособным только в том случае, если он используется в определённом контексте, а люди, живущие в изоляции от мира, не будут использовать язык. В 1964 году М. А. К. Холлидей выдвинул знаменитую теорию регистра, которая сочетает контекстуальные особенности с определёнными грамматическими структурами и лексическими формами, и занимается изучением различных вариантов языка. По его мнению, регистр включает в себя следующие три аспекта: 1) содержание дискурса, в том числе политика, наука и техника, повседневная жизнь и т.д.; 2) форма дискурса, включая устный или письменный дискурс; 3) стиль дискурса, как формальная или неформальная беседа. После этого он предложил сценарий (текущая социальная деятельность), способ (используемые языковые символы или риторические методы) и собеседника (статус, идентичность и взаимоотношения участников разговора) в качестве трех компонентов языковой среды, которые противоположны по характеру [5, с. 8]. Наряду с этим Холлидей особенно подчеркнул влияние социально-культурного контекста на язык. Он считал, что для анализа и изучения языка необходимо учитывать социальных людей, потому что язык – это средство коммуникации и способ общения людей друг с другом.

Помимо всего вышесказанного следует отметить, что британский лингвист Дж. Лайонс (*J. Lyons*), американский социолог Джошуа А. Фишман (*Joshua A. Fishman*), американский антрополог Д. Х. Хаймс (*D. H. Hymes*) и А. Н. Хомский (*A. N. Chomsky*), позже известный как представитель трансформационной порождающей грамматики (ТПГ), все они были заинтересованы в изучении контекста и обсудили проблему контекста в соответствии со своим пониманием, что способствовало дальнейшему развитию теории контекста.

3. Виды контекста и его соотношение со значением.

Общение не может быть отделено от контекста, и, соответственно, прагматическое исследование неотделимо от центрального понятия контекста. Несмотря на общее признание роли контекста, до сих пор не сложилось единого и чёткого понимания контекста. Лингвисты изучили язык по-разному и с разных точек зрения, что привело к различным толкованиям контекста. В общем, исследования в области контекста прошли три этапа развития, т. е. от языкового контекста к внеязыковому контексту, а затем к когнитивному контексту.

3. 1. Виды контекста, выделенные западными лингвистами.

Б. Мариновский разделил контекст на три группы, а именно: контекст дискурса, ситуационный контекст и культурный контекст. Короче говоря, контекст дискурса относится к контексту до и после слов, словосочетаний, предложений и абзацев, которые могут помочь определить их значение. Под ситуационным контекстом понимается среда, в которой создаётся текст. Культурная среда – это совокупность идей и норм поведения людей в той или иной этнической группе, в основе которой лежит тот или иной язык.

Дж. Р. Фёрс предложил, что ситуационный контекст включает в себя не только произносимые слова, но и мимику говорящего, жесты, позы, всех людей, участвующих в разговоре, и часть их окружения. В связи с тем, предложения в языке сильно отличаются друг от друга, Фёрс выдвинул понятие «типичный ситуационный контекст» (*typical context of situation*). Таким образом, он хотел бы подчеркнуть, что социальные условия ограничивают роль участников в обществе. Трудно оценить, во сколько типичных контекстов вовлечен человек в своей жизни. Дело в том, что мы как члены общества должны играть определённую социальную роль и участвовать в ряде общественных мероприятий.

Дж. Лайонс (1977), обсуждая уместность дискурса, обобщил шесть аспектов знания, составляющих контекст: 1) каждый из собеседников должен знать свою роль и положение во всей речевой деятельности; 2) каждый из собеседников должен знать время и место происхождения речевой деятельности; 3) каждый из собеседников должен уметь определять степень формальности ситуации речевой деятельности; 4) каждый из собеседников должен знать, какое средство коммуникации подходит для настоящей коммуникационной ситуации; 5) каждый из собеседников должен знать, как приспособить свои слова к теме языковой деятельности, а также важность темы для выбора диалекта или языка (в многоязычных сообществах); 6) каждый из собеседников должен знать, как адаптировать свой дискурс к области и сфере языковой деятельности [6, с. 574].

3. 2. Виды контекста, выделенные китайскими лингвистами.

Хэ Чжаосюн, основываясь на исследованиях Дж. Лайонса, далее разделил контекстуальные знания на две категории: языковые и внеязыковые знания. Языковые знания – это, с одной стороны, знания, приобретённые обеими сторонами по отношению к используемому языку (фонетические правила, лексика, прагматические правила и т.д.), с другой стороны, понимание контекста. Внеязыковые знания также подразделяются на две основные категории: одна относится к знаниям, связанным с конкретными ситуациями общения, включая время и место происхождения речевой деятельности, тему коммуникативной деятельности, степень формальности

ситуации, взаимоотношения и социальный статус участников, а также их положение в коммуникативной деятельности. К другой группе внеязыковых знаний относятся фоновые знания за пределами конкретной ситуации общения, включая социальные нормы и обычаи, принадлежащие определенной культуре, правила и формы социального общения, имеющие отношение к конкретной культуре, общие знания об объективном мире, а также познание и понимание собеседников друг друга [7, с. 25].

Ху Чжуанлинь отметил, что процесс развития подходов к анализу контекста в целом можно разделить на три этапа: 1) однокомпонентный, т. е. языковой контекст; 2) двухкомпонентный, т. е. языковой и внеязыковой контекст; 3) трёхкомпонентный, т. е. языковой контекст, физический контекст и общие знания. В настоящее время наблюдается тенденция к диверсификации исследования (в том числе знания о мире, коллективные знания, конкретные знания, участники, степень формальности) и т.д. [8, с. 104].

В настоящей статье контекст делится на языковой и внеязыковой, и последний вид контекста включает в себя три составляющих: 1) ситуационный контекст; 2) социокультурный контекст; 3) паралингвистический контекст. Ниже придерживаясь такого принципа классификации, мы будем проводить подробный анализ взаимосвязи между значением и контекстом.

(1) Языковой контекст.

Так называемый языковой контекст включает в себя не только контекст, связанный с используемым языком, т. е. фонетический контекст, лексический контекст и грамматический контекст, но и контекст статьи.

1. Фонетический контекст.

При изучении контекста немало лингвистов игнорировали фонетический контекст, как и в прагматическом исследовании. Фонетический контекст в основном включает в себя распределение ряда гиперфонетических характеристик в предложении, таких как интонация, ударение, высота звука и т.д. В разных фонетических контекстах одно и то же предложение будет иметь разные значения. Например:

① *Брат* купил мне книгу.

② *Брат* купил мне *книгу*.

В предложении ①, старое знание относится к «*брат*», а новое – это «*купил мне книгу*». Ввиду этого, целесообразнее ответить на следующие вопросы:

А: *Что делал брат?*

В: *Брат* купил мне книгу.

В предложении ②, старое знание относится к «*брат купил мне*», а новое – это «*книгу*». Иными словами, стороны общения, возможно, знают,

что «брат купил мне какие-то вещи», но они не знают, что они купили. В связи с этим данное предложение служит непосредственным ответом на следующие вопросы:

А: *Что купил тебе брат ?*

В: *Брат купил мне книгу.*

Фонетический контекст дискурса не только помогает уточнить синтаксическую структуру, но и иногда наделяет дискурс значением, совершенно отличным от буквального значения, т. е. так называемое подразумеваемое значение. В то же время фонетический контекст определяет, как люди воспринимают значение дискурса, и помогает людям понять реальные намерения и отношение говорящего, а также эмоциональные оттенки, присущие дискурсу, такие как ирония, антифразис, юмор, серьезность, сомнение, близость, отчуждение и другие.

2. Лексический контекст.

Лексический контекст не может пониматься просто как слова, фразы, предложения, главы книги или даже сама книга. Только компоненты, связанные с значением, являются лексическим контекстом, а остальные компоненты – это лексическое окружение. Содержание лексического окружения и контекстуальное содержание слов составляют значение предложений. Например:

③ *John ran the egg and spoon race and won second place.*

В приведенном выше примере лексический контекст «*ran*» – это «*race*», «*won*» и «*place*». Прежде всего, появление «*ran*» впервые ограничивает семантику «*ran*», ограничив множество значений «*ran*» на уровне «*organize*» и «*take part in*», но его семантических ограничений на «*ran*» недостаточно. Появление «*won...place*», в конечном счете, ориентируется на «*take part in*». Фраза «*John, egg and spoon, second*» является компонентом окружающей среды и не влияет на определение значения «*ran*» [9, с. 81].

3. Грамматический контекст.

Под грамматическим контекстом понимается грамматическое положение слова в дискурсе и его грамматическая функция. Например:

④ *John beat Mary.*

⑤ *Mary beat John.*

В предложении ④, *John* как подлежащее обозначает отправитель действия избияния, а *Mary* как дополнение обозначает получатель действия избияния, поэтому данное предложение следует перевести как «*John избил Mary*». В предложении ⑤, грамматические позиции *John* и *Mary* перевернулись, в результате чего оно понимается как «*Mary избил John*».

(2) Внеязыковой контекст

1. Ситуативный контекст.

Ситуационный контекст относится к реальной ситуации в ходе речевых актов, включая время и пространство происхождения речевой деятельности, тему общения, степень формальности ситуации, взаимоотношение и социальный статус участников, а также их положение в коммуникативной деятельности. Он играет заметную роль в конкретизации значений, сложившихся в ситуации. Например, в предложении «*Shall I put it on ?*» значение слова «*it*» надо определить в соответствии с конкретной ситуацией. Если у говорящего был в руках портативный радиоприемник или свитер, кусок дерева, это предложение было бы истолковано бы по-разному. В то же время значение этого слова, определяемая ситуационным контекстом, обеспечивает внутриязыковой контекст для фразы «*put... on*» и устраняет двусмысленность. Например:

⑥ *Shall I put the portable radio on ?*

⑦ *Shall I put the sweat on ?*

⑧ *Shall I put the lump of wood on ?* [1, с. 87-89].

2. Социокультурный контекст.

Социокультурный контекст, также известный как фоновый контекст, относится к фону, отличному от коммуникативной ситуации конкретного общения, включая социальные нормы и культурные обычаи конкретной культуры, общие знания об объективном мире, взаимопонимание между участниками и т.д. Различные общества и культуры могут привести к отклонению некоторых значений и формированию новых значений.

Возьмём, к примеру, «*жёлтый цвет*». Как всем известно, в китайской культуре чувство, вызываемое «*жёлтый цвет*», и его символическое значение явно отличаются от символического значения «*yellow*» в английской культуре. В настоящее время жёлтый является не только символом китайского народа, но и китайским символом достоинства. Считается, что все китайцы являются потомками «*Жёлтого императора*», а на флаге Китая также изображена жёлтая пятиконечная звезда. На протяжении всей истории Китая жёлтый всегда ассоциировался со властью и силой владетеля. Легенда гласит, что император носил жёлтые одежды и корону. В английской культуре признано, что жёлтая кожа возникает из-за чрезмерной секреции жёлтой желчи, вызванной ревностью. Одним из типичных симптомов больных гепатитом являются «*yellow eyes*», а на их лице появляется «*jaundiced view*». Интересно, что «печень» когда-то считалась «*the seat of love*», поэтому «*yellow*» стал цветом, символизирующим «*jealousy*». На Западе дракон рассматривается как зло, а на Востоке, наоборот, дракон – это символ власти и богатства. Таким образом, дракон имеет расширенные значения в разных культурах и разных культурных контекстах.

Вообще говоря, культурные различия могут привести к увеличению, уменьшению и даже потере значений, а семантическое отклонение в свою очередь приводит к сбоям в общении. Можно сказать, что восприятие культурного контекста является залогом успешной коммуникации.

3. Параязыковой контекст.

Параязык, который всегда сопровождает вербальный язык, является одним из важных инструментов, помогающих людям выразить свое мнение и мысли, и его роль в общении нельзя игнорировать. Понятие параязыка включает в себя различные явления невербального общения, которые можно разделить на две группы: вокальный и невокальный параязык. Вокальный параязык относится к изменению скорости, громкости и интонации речи. Под невокальным параязыком понимаются некоторые невербальные средства коммуникации, такие как мимика, взгляд, жесты, поза и т.д. [10, с. 33]. На самом деле так называемый вокальный параязыковой контекст имеет много общего с вышеупомянутым фонетическим контекстом. В основном данный вид контекста придает одному и тому же предложению разные значения за счет изменения ударения. Возьмём, к примеру, предложение *«Завтра я поеду в Пекин»*. В случае, если усиливается ударение в слове *«завтра»*, то это намекается на то, что *«я поеду в Пекин»* и время отправления назначено как раз на завтра. При усилении ударения в слове *«Пекин»* это значит, что *«я куда-то поеду»*, и местом назначения является именно *«Пекин»*, а не какое-либо другой город.

Вместе с тем следует отметить, что невокальный параязык, включая жесты и мимику, как сопутствующий признак коммуникативном поведении, играет роль визуализации и фонового изображения, добавляя тот или иной смысл в диалог. К примеру, предложение *«Он такой... (жест неопределённости), какой-то непонятный.»* В данной ситуации жест руки играет роль, эквивалентную элементу контекста.

4. Вывод.

Значение зависит от контекста, а исследование значения без контекста не может эффективно раскрыть его динамическую природу. Изучение контекста и контекстуального значения слова включает в себя как внутриязыковые знания, так и экстралингвистические знания, что является очень сложной проблемой. Обсуждение взаимосвязи между значением и контекстом имеет большое значение для преподавания иностранных языков, чтения на иностранном языке и перевода на иностранный язык.

Список литературы

- [1] Джеффри Лич / пер. Ли Жуйхуа и др. Семантика. // Джеффри Лич, Ли Жуйхуа и др. – Шанхай: Шанхайское издательство по обучению иностранных языков, 1987. 558 с.
- [2] Ван Дунчжу. Контекст и дискурс. // Ван Дунчжу. – Харбин: Хэйлунцзянское народное издательство, 2004. 238 с.
- [3] Цю Синь. Изменение и развитие исследований контекста. / Цю Синь. // Изучение риторике. –1999. № 3. 4-6 с.
- [4] Ху Чжуанлинь. О функционализме. // Ху Чжуанлинь – Пекин: Издательство преподавания и исследования иностранных языков, 2000. 422 с.
- [5] Си Чжэнгуанчжэн. Сборник статей, посвящённых исследованию контекста. // Си Чжэнгуанчжэн. – Пекин: Издательство Пекинского института языка, 1992. 583 с.
- [6] Дж. Лайонс. Семантика. // Дж. Лайонс – Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университете, 1977. 897 с.
- [7] Хэ Чжаосюн. Краткое изложение прагматики. // Хэ Чжаосюн. – Шанхай: Шанхайское издательство образования в области иностранных языков, 1989. 263 с.
- [8] Ху Чжуанлинь. Диверсификация исследования контекста. / Ху Чжуанлинь. // Преподавание и исследование иностранных языков. – 2002. № 3. 161-166+239 с.
- [9] Чжу Юе. Семантика. // Чжу Юе. – Пекин: Издательство Пекинского университета, 2004. 360 с.
- [10] Цзэн Сюй. О соотношении контекста и значения. / Цзэн Сюй. // Исследования в области высшего образования: Юго-Западный университет науки и техники. – 2002. № 4. 32-35 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Jeffrey Leach / trans. Li Ruihua et al. Semantics. // Jeffrey Leach, Li Ruihua et al. – Shanghai: Shanghai Foreign Language Teaching Publishing House, 1987. 558 p.
- [2] Wang Dongzhu. Context and discourse. // Wang Dongzhu. – Harbin: Heilongjiang People's Publishing House, 2004. 238 p.
- [3] Qiu Xinyi. Change and development of context studies. / Qiu Xinyi. // Study of rhetoric. –1999. No. 3. 4-6 p.
- [4] Hu Zhuanglin. About functionalism. // Hu Zhuanglin – Beijing: Foreign Language Teaching and Research Publishing House, 2000. 422 p.

- [5] Xi Zhengguangzheng. Collection of articles devoted to the study of the context. // Xi Zhengguangzheng. – Beijing: Beijing Language Institute Press, 1992. 583 p.
- [6] Lyons J. Semantics. // J. Lyons – New York: Cambridge University Press, 1977. 897 p.
- [7] He Zhaoxiong. Brief summary of pragmatics. // He Zhaoxiong. – Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Publishing House, 1989. 263 p.
- [8] Hu Zhuanglin. Diversification of the research context. / Hu Zhuanglin. // Teaching and research of foreign languages. – 2002. No. 3. 161-166 + 239 p.
- [9] Zhu Yue. Semantics. // Zhu Yue. – Beijing: Peking University Press, 2004. 360 p.
- [10] Zeng Xu. On the relationship between context and meaning. / Zeng Xu. // Higher Education Research: Southwestern University of Science and Technology. – 2002. No. 4. 32-35 p.

© Лю Син, 2021

Поступила в редакцию 29.01.2022

Принята к публикации 5.02.2022

Для цитирования:

Син Лю Немного о понятиях «значение» и «контекст» // Инновационные научные исследования. 2022. № 2-1(16). С. 73-83. URL: <https://ip-journal.ru/>